

УДК 727.1
**ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АСТАНА**

БАНИКОВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского
Агротехнического исследовательского университета им. Сакена Сейфуллина

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор архитектуры, профессор института Земельных ресурсов и архитектуры Астана,
Республика Казахстан

Аннотация. В условиях интенсивного территориального и демографического развития городов возрастает необходимость совершенствования архитектурно-планировочной структуры среднеобразовательных учреждений с учетом изменяющихся образовательных сценариев, социально-градостроительных факторов и требований к качеству учебной среды. Современные процессы развития городов и системы общего среднего образования требуют перехода от типовых проектных решений к более гибким и адаптивным архитектурным моделям. В представленном исследовании рассматриваются принципы трансформации архитектурно-планировочной структуры школьных зданий, направленные на повышение их функциональной гибкости, адаптивности и устойчивости к изменениям условий эксплуатации. Методологическую основу исследования составляют системно-структурный и сравнительный анализ архитектурно-планировочных решений, а также обобщение теоретических и практических материалов и натурных обследований. В результате исследования выделены устойчивые и изменяемые элементы архитектурной среды и сформулированы принципы их трансформации с учетом региональных особенностей развития на примере города Астана. Цель исследования - выявление и обоснование принципов трансформации архитектурно-планировочной структуры среднеобразовательных учреждений на основе анализа устойчивых и изменяемых элементов архитектурной среды.

Ключевые слова: архитектурно-планировочная структура, образовательная среда, система среднего образования, структурная устойчивость, системно-структурный анализ, практика проектирования.

Аңдатпа. Қалалардың қарқынды аумақтық және демографиялық дамуы жағдайында өзгеріп отырған білім беру сценарийлерін, әлеуметтік-қалақұрылыстық факторларды және оқу ортасының сапасына қойылатын талаптарды ескере отырып, орта білім беру ұйымдарының сәулеттік-жоспарлау құрылымын жетілдіру қажеттілігі артып отыр. Қалалардың және жалпы орта білім беру жүйесінің қазіргі даму үдерістері үлгілік жобалық шешімдерден неғұрлым икемді әрі бейімделгіш сәулеттік модельдерге көшуді талап етеді. Ұсынылып отырған зерттеуде мектеп ғимараттарының сәулеттік-жоспарлау құрылымын трансформациялау қағидаттары қарастырылады. Бұл қағидаттар олардың функционалдық икемділігін, бейімделгіштігін және пайдалану жағдайларының өзгерістеріне тұрақтылығын арттыруға бағытталған. Зерттеудің әдіснамалық негізін сәулеттік-жоспарлау шешімдерін жүйелік-құрылымдық және салыстырмалы талдау, сондай-ақ теориялық және практикалық материалдарды және натуралық зерттеулер нәтижелерін жинақтау құрайды. Зерттеу нәтижесінде сәулеттік ортаның тұрақты және өзгермелі элементтері айқындалып, Астана қаласының мысалында дамудың өңірлік ерекшеліктерін ескере отырып, оларды трансформациялау қағидаттары тұжырымдалды. Зерттеудің мақсаты — сәулеттік ортаның тұрақты және өзгермелі элементтерін талдау негізінде орта білім беру ұйымдарының сәулеттік-жоспарлау құрылымын трансформациялау қағидаттарын анықтау және негіздеу.

Түйін сөздер: сәулеттік-жоспарлау құрылымы, білім беру ортасы, орта білім беру жүйесі, құрылымдық тұрақтылық, жүйелік-құрылымдық талдау, жобалау практикасы.

Abstract. *In the context of intensive territorial and demographic development of cities, there is a growing need to improve the architectural and planning structure of secondary educational institutions, taking into account changing educational scenarios, socio-urban planning factors, and requirements for the quality of the learning environment. Contemporary processes of urban development and the development of the general secondary education system require a transition from standard design solutions to more flexible and adaptive architectural models. The present study examines the principles of transformation of the architectural and planning structure of school buildings aimed at increasing their functional flexibility, adaptability, and resilience to changes in operating conditions. The methodological basis of the study consists of a system-structural and comparative analysis of architectural and planning solutions, as well as the generalization of theoretical and practical materials and field survey data. As a result of the study, stable and variable elements of the architectural environment were identified, and principles for their transformation were formulated with regard to regional development characteristics, using the city of Astana as an example. The aim of the study is to identify and substantiate the principles of transformation of the architectural and planning structure of secondary educational institutions based on the analysis of stable and variable elements of the architectural environment.*

Keywords: *architectural and planning structure, educational environment, secondary education system, structural stability, system-structural analysis, design practice.*

Интенсивное территориальное и демографическое развитие города Астана сопровождается активным жилищным строительством, формированием новых жилых районов и уплотнением существующей городской застройки, что обуславливает устойчивый рост потребности в объектах общего среднего образования. В условиях ускоренного ввода школьных зданий в эксплуатацию приоритет в практике проектирования и строительства зачастую отдается количественным показателям, что приводит к широкому применению типовых архитектурно-планировочных решений. Подобный подход не всегда соответствует современным требованиям к качеству образовательной среды, поскольку ограничивает возможности адаптации школьных зданий к изменяющимся образовательным сценариям, социальным запросам и градостроительному контексту. В результате, архитектурно-планировочная структура среднеобразовательных учреждений во многих случаях формируется как статичная система, недостаточно ориентированная на долгосрочную и гибкую эксплуатацию.

В то же время развитие системы общего среднего образования характеризуется внедрением новых форм организации учебного процесса, расширением функций школьных пространств и возрастанием роли школы как многофункциональной общественной среды, обеспечивающей условия не только для обучения, но и для развития и социализации учащихся.

Современная школа все чаще рассматривается как архитектурная структура, способная взаимодействовать с городской средой и адаптироваться к изменяющимся требованиям образовательной политики и общества. В данной связи актуализируется необходимость переосмысления архитектурно-планировочной структуры среднеобразовательных учреждений с позиций функциональной гибкости и способности к трансформации в процессе эксплуатации.

Несмотря на наличие нормативной базы и накопленного проектного опыта, вопросы системного подхода к трансформации архитектурно-планировочной структуры школьных зданий в условиях динамичного развития города Астана остаются недостаточно разработанными, что определяет научную проблему настоящего исследования.

Методологическая основа исследования сформирована на основе применения комплекса общенаучных и специальных архитектурно-градостроительных методов, позволяющих

рассматривать архитектурно-планировочную структуру среднеобразовательных учреждений как целостную и иерархически организованную систему. В работе использован системно-структурный подход, направленный на выявление устойчивых, гибких и изменяемых элементов архитектурной среды школьных зданий, а также функциональный анализ, позволивший оценить взаимосвязи между учебными, общественными и рекреационными пространствами и определить потенциал их трансформации в процессе эксплуатации.

Сравнительный анализ архитектурно-планировочных решений среднеобразовательных учреждений, реализованных в различных градостроительных условиях города Астана, позволил выявить характерные особенности формирования планировочной структуры школьных зданий и определить общие закономерности их пространственной организации.

Эмпирической базой исследования послужили материалы натурных обследований объектов школьного образования, включающие визуальный анализ объемно-планировочных схем, функционального зонирования и организации внутренних пространств.

Обобщение и систематизация полученных данных обеспечили формирование принципов трансформации архитектурно-планировочной структуры школьных зданий, ориентированных на практику проектирования и реконструкции среднеобразовательных учреждений в условиях развития города Астана.

Натурные исследования среднеобразовательных учреждений г. Астана позволили установить, что архитектурно-планировочная структура учреждений формируется под воздействием совокупности градостроительных, социально-демографических и функциональных факторов, которые в условиях развития города приобретают особую значимость. Активное жилищное строительство, освоение новых территорий и уплотнение существующей застройки определяют параметры размещения школьных зданий, размеры земельных участков и характер их включения в городскую ткань. В данных условиях архитектурно-планировочные решения часто ориентированы на типовые схемы, обеспечивающие быстрый ввод объектов в эксплуатацию, однако такие решения не всегда учитывают перспективные изменения образовательных процессов и потребность в функциональной гибкости школьных пространств.

Анализ существующих планировочных схем среднеобразовательных учреждений показывает, что традиционная организация школьных зданий характеризуется жёстким функциональным зонированием и ограниченными возможностями трансформации внутренних пространств. Учебные, общественные и рекреационные зоны, как правило, имеют фиксированную конфигурацию, что снижает потенциал адаптации зданий к новым образовательным сценариям и формам организации учебного процесса. В условиях динамичного развития городской среды Астаны подобная статичность архитектурно-планировочной структуры приводит к снижению эффективности эксплуатации школьных зданий в долгосрочной перспективе. Вместе с тем современные тенденции развития архитектуры образовательных учреждений предполагают переход к более гибким и адаптивным пространственным решениям, допускающим изменение функционального наполнения без вмешательства в несущие конструкции. Рассмотрение архитектурно-планировочной структуры школы как динамической системы позволяет учитывать не только текущие нормативные требования, но и перспективы развития образовательной среды, а также особенности градостроительного контекста. В данном аспекте архитектурно-планировочная структура среднеобразовательных учреждений в городе Астана требует переосмысления с позиций трансформируемости, многофункциональности и интеграции в городскую среду.

Архитектурная среда школьных зданий может быть рассмотрена как иерархически организованная система элементов, различающихся по степени устойчивости к изменениям и потенциалу трансформации в процессе эксплуатации. При том, в структуре среднеобразовательных учреждений предлагается выделять: - элементы, формирующие базовую архитектурно-планировочную основу здания; - компоненты, допускающие функциональные и пространственные изменения без нарушения целостности объекта; -

устойчивые элементы (к которым относятся несущие конструкции, объемно-пространственный каркас здания и основные вертикальные и горизонтальные коммуникации, определяющие конфигурацию и долговечность архитектурно-планировочной структуры); - гибкие элементы (представлены планировочной организацией учебных, общественных и рекреационных пространств, конфигурация которых может изменяться в зависимости от образовательных сценариев и особенностей эксплуатации при сохранении несущей системы здания); - изменяемые элементы (включают внутреннее оборудование, мобильные перегородки, мебель и средства организации пространства, обеспечивающие оперативную адаптацию архитектурной среды к текущим функциональным и педагогическим требованиям).

Рассмотрение архитектурной среды школьных зданий через призму степени устойчивости и трансформируемости элементов позволяет сформировать основу для дальнейшего анализа архитектурно-планировочной структуры и обоснования принципов её трансформации в условиях развития города Астана.

Формирование принципов трансформации архитектурно-планировочной структуры среднеобразовательных учреждений основывается на представлении школьного здания как пространственно и функционально организованной системы, рассчитанной на длительную эксплуатацию в условиях изменяющихся градостроительных и образовательных требований.

Выделяется четыре основных принципа:

- первый принцип – принцип структурной устойчивости;
- второй принцип – принцип функциональной гибкости;
- третий принцип – принцип иерархической организации;
- четвертый принцип – принцип интеграции архитектурной среды школы в городскую структуру.

1. Принцип структурной устойчивости предполагает сохранение несущего каркаса здания, его объемно-пространственной схемы и основных коммуникационных элементов при возможных изменениях внутренней планировочной организации. Реализация данного принципа обеспечивает конструктивную и эксплуатационную надежность школьных зданий, позволяет учитывать перспективы реконструкции и модернизации, а также снижает зависимость архитектурно-планировочных решений от краткосрочных функциональных изменений. Для условий города Астана, характеризующихся активным развитием застроенных территорий и ограниченными возможностями расширения земельных участков, принцип структурной устойчивости приобретает особую значимость, так как обеспечивает возможность адаптации зданий без необходимости их полной перестройки.

2. Данный принцип направлен на формирование пространств, допускающих изменение сценариев использования в зависимости от образовательных, социальных и организационных задач. Он предполагает отказ от жестко фиксированного функционального зонирования в пользу более вариативных планировочных решений, обеспечивающих многофункциональное использование учебных, общественных и рекреационных пространств. В рамках данного подхода отдельные зоны и помещения могут трансформироваться без вмешательства в конструктивную систему здания, что способствует повышению эффективности использования школьных пространств и расширяет возможности их эксплуатации.

3. Реализация данного принципа основана на разграничении элементов архитектурной среды по степени их устойчивости и трансформируемости. Иерархическая организация пространства позволяет систематизировать архитектурно-планировочные решения и определить допустимые границы изменений для различных компонентов школьного здания. Устойчивые элементы формируют базовую структуру объекта, гибкие элементы обеспечивают функциональную вариативность, а изменяемые компоненты позволяют оперативно адаптировать архитектурную среду к текущим требованиям образовательного процесса. В совокупности данные принципы создают основу для последующего анализа архитектурно-

планировочной структуры и обоснования направлений её трансформации в условиях развития городской среды Астаны.

4. Принцип интеграции архитектурной среды школы в городскую структуру предполагает формирование среднеобразовательных учреждений как активных элементов городской ткани, находящихся во взаимосвязи с окружающей застройкой, общественными пространствами и инфраструктурой микрорайона. Реализация данного принципа основывается на учёте градостроительного контекста при проектировании школьных зданий, включая характер застройки, транспортную и пешеходную доступность, а также функциональное взаимодействие с прилегающими общественными территориями. Архитектурно-планировочная структура школы в данном случае рассматривается не изолированно, а как часть единой пространственной системы, способной выполнять не только образовательные, но и общественные функции.

Реализация сформулированных принципов позволяет рассматривать архитектурно-планировочную структуру школьных зданий не как статичную схему, а как динамичную систему, способную адаптироваться к изменяющимся образовательным процессам и градостроительным условиям. Полученные результаты создают методическую основу для проектирования и реконструкции среднеобразовательных учреждений, направленную на повышение качества образовательной среды и устойчивости школьных зданий в условиях дальнейшего развития городской застройки Астаны.

Результаты проведённого исследования показали, что архитектурно-планировочная структура среднеобразовательных учреждений, формируемых в условиях интенсивного развития города Астана, в значительной степени определяется градостроительными параметрами территории, функциональными требованиями системы образования и особенностями типового проектирования. Анализ существующих планировочных решений выявил преобладание жёстко заданных функциональных схем, ориентированных на традиционную организацию учебного процесса, что ограничивает возможности адаптации школьных зданий к изменяющимся образовательным сценариям и социальным условиям эксплуатации.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают целесообразность рассмотрения архитектурно-планировочной структуры среднеобразовательных учреждений как адаптивной системы, способной трансформироваться в зависимости от изменений образовательных процессов и градостроительных условий. Выделение устойчивых, гибких и изменяемых элементов архитектурной среды позволяет уточнить существующие подходы к проектированию школьных зданий и перейти от жёстко фиксированных типовых планировочных схем к более гибким пространственным моделям, ориентированным на долгосрочную эксплуатацию и многофункциональное использование помещений.

В сопоставлении с традиционной практикой проектирования предложенные принципы трансформации расширяют возможности адаптации архитектурной среды школьных зданий и способствуют повышению качества образовательных пространств. Полученные результаты соотносятся с современными тенденциями развития школьной архитектуры, ориентированными на гибкость, интеграцию в городскую среду и расширение общественных функций образовательных учреждений, при этом уточняя данные тенденции с учётом региональных особенностей города Астана. Ограничением исследования является его фокус на архитектурно-планировочных аспектах без детального анализа инженерных и экономических факторов, что определяет перспективы дальнейших исследований, направленных на комплексную оценку эффективности трансформируемых архитектурных решений.

В ходе проведённого исследования установлено, что архитектурно-планировочная структура среднеобразовательных учреждений в условиях развития города Астана должна рассматриваться как адаптивная система, способная реагировать на изменения образовательных процессов и градостроительной ситуации. Анализ существующих

планировочных решений показал ограниченную гибкость традиционных типовых схем, что снижает потенциал их долгосрочной эксплуатации в условиях динамичного развития городской среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. СП 118.13330.2021. Общественные здания и сооружения : актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. - М. : Минстрой России, 2021. — 112 с.
2. Красильникова, О. А. Методология моделирования организационной структуры школьных учреждений/ А. Красильникова // Организация и управление. — 2014. — С. 334.
3. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений - М. : Минстрой России, 2016. - 104 с.
4. Петров, А. И., Козлова, О. Н. Социокультурные аспекты формирования школьных учреждений/ А. И. Петров, О. Н. Козлова // Образование и развитие. — 2014. — С. 10.
5. Иванова, Н. А., Смирнова, Е. С. Факторы, влияющие на развитие школьного образования / Н. А. Иванова, Е. С. Смирнова // Архитектурно-строительный журнал. — 2016. — С. 241.
6. Смирнова, И. И., Михайлов, Е. В. Современные архитектурные решения в школьных учреждениях / И. И. Смирнова, Е. В. Михайлов // 2020. — С. 213.
7. Лежава И. Г., Гутнов А. Э. Градостроительные системы и среда. — М. : Стройиздат, 2018. — 304 с.
8. Попов А. В. Архитектурно-планировочные решения общеобразовательных школ в условиях уплотнённой городской застройки.// 2021. — № 9. — С. 52–58.
9. Ермаков И. А. Функциональная организация общественных зданий : учеб. пособие. — М. : Академия, 2019. — 256 с.
10. Министерство образования и науки Республики Казахстан. Современные требования к организации образовательной среды общеобразовательных учреждений. — Астана, 2020. — 48 с.